

УДК 342.723

ББК 67.400.3

В. Р. ДАТИЙ

Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации

V. R. DATII

The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government
of the Russian Federation

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙ

ENSURING PERSONAL DATA PROTECTION IN THE PERFORMANCE OF PUBLIC FUNCTIONS

Аннотация. Статья посвящена анализу правовых механизмов обеспечения защиты персональных данных при осуществлении публичных функций в условиях расширения цифровых сервисов и увеличения масштабов межведомственного обмена информацией. Актуальность исследования обусловлена ростом объемов собираемых сведений, развитием автоматизированных систем обработки данных, внедрением биометрических технологий и повышением рисков утечек, несоразмерного вмешательства в частную жизнь и неправомерного использования данных органами публичной власти. Цель работы состоит в выявлении правовых коллизий, связанных с обработкой персональных данных органами публичной власти, а также в определении стандартов и требований, обеспечивающих их защиту. В статье рассматриваются нормативные требования российского законодательства, практика органов власти по обработке данных, судебные решения и примеры зарубежной практики. Автором используется формально-юридический, сравнительно-правовой и системный методы анализа, позволяющие сопоставить различные модели правового регулирования и оценить их соответствие принципам минимизации, ограничения цели и пропорциональности вмешательства. Основные выводы исследования сводятся к необходимости уточнения правовых режимов

Abstract. The article examines the legal mechanisms for ensuring the protection of personal data in the performance of public functions amid the expansion of digital services and the growing scale of interagency information exchange. The relevance of the study is determined by the increasing volume of collected data, the development of automated data-processing systems, the introduction of biometric technologies, and the heightened risks of data breaches, disproportionate interference with private life, and unlawful use of information by public authorities. The purpose of the study is to identify legal conflicts associated with the processing of personal data by public authorities and to determine the standards and requirements ensuring their protection. The article analyzes the regulatory framework of Russian legislation, administrative practices of public authorities, judicial decisions, and examples of foreign practice. The author employs formal-legal, comparative-legal, and systemic methods, which allow for comparing different regulatory models and assessing their compliance with the principles of data minimization, purpose limitation, and proportionality. The main conclusions emphasize the need to clarify the legal regimes of interagency data exchange, establish special requirements for biometric data processing,

межведомственного обмена, установления специальных требований к обработке биометрических данных, внедрения профилактического контроля, а также обеспечения прозрачных и ограниченных по целям режимов хранения и использования данных при выполнении публичных функций.

Ключевые слова: персональные данные; публичные функции; межведомственный обмен информацией; биометрические данные; государственные информационные системы; цифровые платформы; право на приватность.

introduce preventive oversight mechanisms, and ensure transparent and purpose-limited regimes of data storage and use in the exercise of public functions.

Keywords: personal data; public functions; interagency information exchange; biometric data; government information systems; digital platforms; right to privacy.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальная практика обработки персональных данных государственными и муниципальными органами характеризуется ростом объёма собираемых сведений, расширением межведомственного обмена и внедрением платформенных решений (государственные информационные системы, «проактивные» сервисы). Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» закрепляет базовые принципы и требования к защите персональных данных, однако масштабирование автоматизированных процессов в публичном секторе усиливает риски утечек, вторичного использования и «расползания» целей обработки, что ставит вопрос о достаточности действующих гарантий и механизмов надзора.

В отечественной доктрине информационного права защита персональных данных рассматривается как элемент конституционных гарантий частной жизни и самостоятельный правовой режим, требующий специальных ограничений в зависимости от целей и субъектов обработки (Л. К. Терещенко, О. И. Тиунов) [1]. В цифровую эпоху публичные интересы эффективности и безопасности нередко вступают в напряжение с требованиями минимизации и пропорциональности, поэтому особое значение приобретают прозрачность, целевое

ограничение и ответственность публичных операторов [2; с. 133]. Вопросы понятия и правовой природы персональных данных, а также границ их оборота в цифровой экономике анализируются В. В. Архиповым и В. Б. Наумовым (в том числе через призму квалификации персональных данных как нематериальных благ) [3]. Проблематика вторичного использования и коммерциализации данных в цифровой среде раскрывается А. И. Савельевым [4]. С. Е. Чаннов обращает внимание на риски применения «больших данных» в государственном управлении: автоматизированное объединение разнородных массивов может трансформировать ограниченную по цели обработку в инструмент всеобщего наблюдения, что требует точного нормативного описания допустимых сценариев и гарантий [5]. А. В. Минбалева отмечает необходимость повышенных стандартов защиты при обработке биометрических данных и при формировании цифровых профилей, поскольку компрометация таких идентификаторов имеет необратимые последствия для субъекта данных [6].

При этом значительная часть исследований сосредоточена либо на общем режиме Закона № 152-ФЗ, либо на частноправовых аспектах обработки данных и отдельных технологических кейсах. Специфика обработки персональных данных именно при

осуществлении публичных функций — прежде всего в режимах межведомственного обмена, вторичного использования и автоматизированной аналитики — нередко рассматривается фрагментарно, без увязки с требованиями пропорциональности, сроков хранения и внешнего контроля. Научная новизна настоящей работы заключается в систематизации ключевых правовых рисков обработки персональных данных публичными операторами по стадиям жизненного цикла данных (сбор — хранение — межведомственная передача — вторичное использование — автоматизированный анализ) и в формулировании критериев допустимости таких практик на основе российского законодательства и европейских конституционных стандартов (целевое ограничение, минимизация, прозрачность, ограниченность сроков хранения, независимый контроль и процедуры удаления). Цель исследования — выявить правовые коллизии и предложить направления уточнения режимов межведомственного обмена и обработки биометрических данных, а также профилактических механизмов контроля в публичном секторе. Для достижения цели решаются следующие задачи: 1) проанализировать нормативные основания обработки данных органами публичной власти и действующие требования к безопасности; 2) выявить конфликтные зоны межведомственного обмена и вторичного использования; 3) обобщить релевантные подходы судебной практики России и зарубежных государств; 4) сформулировать предложения по уточнению правовых режимов и механизмов надзора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами исследования послужили нормы Конституции Российской Федерации и федеральных законов, регулирующих обработку персональных данных и цифровые

государственные сервисы (в частности, Закон № 152-ФЗ, Закон № 149-ФЗ, Закон № 210-ФЗ, Закон № 572-ФЗ), а также подзаконные акты, устанавливающие требования к защите персональных данных в информационных системах (Постановление Правительства РФ № 1119 и акты ФСТЭК/ФСБ). Эмпирическую базу составили судебная практика Верховного Суда России по вопросам обработки и защиты персональных данных, решения ЕСПЧ и высших судов зарубежных государств (Федерального конституционного суда Германии, Конституционного суда Чехии, французских административных судов и Конституционного совета), а также материалы надзорной практики Роскомнадзора и органов прокуратуры (обобщения и публичные отчёты).

Формально-юридический метод применялся для толкования и систематизации действующих норм, определения юридических оснований обработки данных публичными операторами (включая случаи обработки без согласия), а также выявления пробелов и коллизий в регулировании межведомственного обмена и вторичного использования. Сравнительно-правовой метод использовался для сопоставления российских подходов с европейской моделью защиты данных и стандартами, выработанными наднациональными и национальными судами, чтобы выделить общие подходы к определению критериев допустимости вмешательства (минимизация, целевое ограничение, пропорциональность, независимый контроль). Системный метод позволил рассматривать обработку персональных данных при осуществлении публичных функций как взаимосвязанную систему процессов и правовых режимов; в рамках этого подхода выделены типовые «узлы риска» (межведомственный обмен, цифровые профили, биометрия, автоматизированная аналитика) и сформулированы предложения по профилактическому надзору.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»¹ (далее — закон № 152-ФЗ) персональные данные определяются как любая информация, относящаяся к определяемому лицу, а обработка персональных данных — как любое действие с такими данными (сбор, хранение, использование, передача, обезличивание, уничтожение и др.). Законом закрепляются основные принципы обработки: персональные данные должны собираться для конкретных, законных целей; объём и содержание персональных данных должны соответствовать заявленным целям. Закон обязывает операторов — в том числе государственные органы и органы местного самоуправления — принимать правовые, организационные и технические меры для защиты данных от утраты, утечки, несанкционированного доступа (ст. 19). Принципиально, что законом № 152-ФЗ определяется возможность устанавливать особый правовой режим обработки персональных данных в государственных и муниципальных информационных системах персональных данных (ст. 13). Так, государственные и муниципальные органы вправе обрабатывать персональные данные граждан без их согласия, когда это необходимо для выполнения возложенных законом функций и полномочий (п. 2 ч. 1 ст. 6): в частности, если закон уполномочивает орган публичной власти на то, чтобы собрать определенные персональные данные для реализации публичных функций, согласие субъекта персональных данных не требуется. Показательно дело, рассмотренное в 2023 году Верховным Судом по спору гражданина с Федеральной службой судебных приставов о порядке сбора дан-

ных посетителей судов. Приказом ФССП № 672 от 17.09.2020 г. были утверждены Правила обработки персональных данных в органах принудительного исполнения, требующие от посетителей судов предоставлять имя, дату рождения, реквизиты паспорта для пропускного режима. Заявитель утверждал, что для входа в здание суда достаточно проверить удостоверение личности, и сбор дополнительных данных избыточен и не предусмотрен законом. Верховный Суд России в решении от 06.03.2023 г. № АКПИ23-8² отказал в удовлетворении иска, указав, что сбор этих сведений законен и обоснован: обработка ведется без согласия субъекта персональных данных, поскольку она необходима для выполнения возложенных функций — обеспечения безопасности судов. Суд подчеркнул, что объём собираемых данных минимален (только идентификационные данные посетителя) и строго соответствует цели — поддержанию порядка и безопасности в суде. Правила ФССП предусматривают режим конфиденциальности этих данных и их последующее уничтожение после достижения цели (по окончании учета посетителей).

Законом установлен запрет на разглашение персональных данных третьим лицам и на их публичное распространение без согласия субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 7 Закона № 152-ФЗ). Это особенно актуально для государственных и муниципальных органов, которые владеют большими массивами сведений о гражданах. Органы публичной власти не вправе публиковать в открытом доступе персональные сведения граждан (ФИО, адреса, данные о зарегистрированных сим-картах, паспортные, биометри-

¹ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть 1). Ст. 3451.

² Решение Верховного Суда Российской Федерации от 06.03.2023 г. № АКПИ23-8. Банк судебных документов Верховного Суда России [Электронный ресурс]. / URL: https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2220280 (дата обращения 19.11.2025).

ческие и иные данные) из своих баз, если только такая публикация прямо не требуется законом или самим гражданином.

Судебная практика защищает граждан от излишнего обнародования их персональных данных. Например, в деле по иску жильцов против товарищества собственников жилья суд признал неправомерным размещение в интернете протоколов собрания с персональными данными собственников (фамилии, инициалы, размер долей). В Апелляционном определении Новосибирского областного суда от 28.05.2015 г. по делу № 33-4507/2015³ суд указал, что хотя жилищное законодательство требует вести протокол общего собрания, объем персональных сведений участников собрания не определен императивно, а потому при размещении таких документов в сети Интернет необходимо обезличивать персональные данные.

В ряде случаев федеральные законы сами предусматривают публикацию отдельных персональных данных в государственных информационных системах — тогда такое распространение законно. Например, сведения о доходах государственных служащих⁴, данные о правообладателях недвижимого имущества⁵ или индивидуальных предпринимателях⁶ размещаются в открытых

реестрах по требованиям закона. Однако и в этих ситуациях объем раскрываемых данных ограничен законом, а чувствительные данные защищены. В феврале 2025 г. Верховный Суд Российской Федерации признал законными новые «цифровые требования» при запросе закрытых сведений из ЕГРН⁷. В рассмотренном судом деле арбитражный управляющий оспаривал норму, обязывающую приложить к запросу копию судебного акта, заверенную усиленной электронной подписью судьи или нотариуса, чтобы получить сведения ограниченного доступа (например, персональные данные собственника участка). Верховный Суд оставил правило в силе. Представитель Росреестра в суде подчеркнул, что данное требование имеет защитную функцию: использование цифровой подписи гарантирует подлинность судебных документов, предотвращает их фальсификацию и обеспечивает защиту персональных данных владельцев недвижимости. Суд согласился, что эта мера не создает избыточных препятствий, а служит интересам граждан.

Нередко органы публичной власти ведут государственные информационные системы (реестры), содержащие персональные данные (например, реестры населения, записи актов гражданского состояния, кадастры и т.д.). Для таких систем установлены специальные правила эксплуатации и доступа. Порядок ведения каждого государственного реестра определяется отдельным законом или подзаконным актом, где прописано, какие данные вносят-

³ Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 28.05.2015 г. по делу № 33-4507/2015 [Электронный ресурс]. / URL: <https://actofact.ru/case-540S0000-33-4507-2015-2015-04-29-0-1/> (дата обращения 19.11.2025).

⁴ Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2544.

⁵ Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть 1). Ст. 4344.

⁶ Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3431.

⁷ Решение Верховного Суда Российской Федерации от 11.02.2025 г. № АКПИ24-916 Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим абзаца 26 пункта 49 Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утв. Приказом Росреестра от 08.04.2021 N П/0149. База судебных дел Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. / URL: <https://www.vsrif.ru/lk/practice/cases/13-35590173> (дата обращения 20.11.2025).

ся, кто имеет доступ, и сколько хранятся сведения. В целях защиты данных законы разграничивают общедоступные сведения и данные ограниченного доступа. Все государственные системы персональных данных должны соответствовать требованиям безопасности. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1119 от 01.11.2012 г.⁸ утверждены требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах. Данным актом введена классификация систем по уровням защищённости (всего четыре уровня в зависимости от категории обрабатываемых данных и актуальных угроз). Оператор персональных данных — государственный орган обязан реализовать совокупность необходимых организационных и технических мер, нейтрализующих актуальные угрозы их сохранности. Выбор конкретных средств защиты осуществляется в соответствии с нормативными актами ФСТЭК и ФСБ, изданными во исполнение ст. 19 Закона № 152-ФЗ.

Следует обратить внимание на то, что концентрация больших массивов персональных данных в государственных информационных системах и цифровых платформах повышает системные риски утечек, функционального расширения целей и неконтролируемого межведомственного «расползания» данных. Это означает, что одних технических мер безопасности недостаточно — требуется правовая определённость целей обработки, оснований передачи, сроков хранения и процедур контроля. Э. В. Талапина указывает, что в цифровую эпоху баланс публичных интересов и права на частную жизнь должен обеспечиваться в том числе через усиление ответственности публичных операторов [1, с. 133]. С. Е. Чан-

нов, анализируя использование «больших данных» в государственном управлении, подчёркивает, что автоматизированное объединение разнородных баз качественно усиливает вмешательство в частную жизнь и потому допустимо только при точном нормативном описании допустимых сценариев и гарантий от превращения аналитики в инструмент всеобщего наблюдения [5, с. 114]. В контексте цифровых профилей и биометрических идентификаторов А.В. Минбалева также обосновывает необходимость введения специального правового режима для защиты соответствующих персональных данных [6, с. 155].

Для предотвращения утечек и несанкционированного доступа государственные и муниципальные органы обязаны реализовывать комплекс мер информационной безопасности. На практике это означает шифрование каналов связи при межведомственном взаимодействии, использование сертифицированных средств защиты, разграничение доступа сотрудников к базам данных по роли и должностным обязанностям, аудит действий пользователей, резервное копирование данных, хранение паролей и ключей в соответствии с ГОСТ и т.д. Как пишет С. И. Конев, несмотря на то, что обеспечение конституционных гарантий права на неприкосновенность частной жизни и запрета распространения сведений о личной жизни без согласия лица признаётся стратегической задачей государства и элементом национальных интересов, действующие в настоящее время законы о государственном контроле и надзоре должны использоваться для построения особого вида контроля — контроля за соблюдением требований законодательства о персональных данных, в том числе государственными органами как операторами. Вместе с тем действующая модель контроля в сфере персональных данных, по мнению автора, недостаточно ориентирована на предотвращение нарушений в этой сфере; требуется

⁸ Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» // СЗ РФ. 2012. № 45. ст. 6257.

переход к риск-ориентированному, профилактическому формату надзора (обязательные проверки, комплаенс-процедуры, более жёсткое реагирование на нарушения) с учётом специфики цифровых государственно-информационных систем [2, с. 3, 18].

Персональные данные — важный инструмент реализации конституционных прав граждан, поэтому неправомерная обработка персональных данных (в том числе биометрических) квалифицируется как нарушение прав и свобод и образует состав административного правонарушения либо преступления. В настоящее время органы публичной власти как операторы персональных данных проходят проверки Роскомнадзора и иных органов контроля на соблюдение требований к защите персональных данных. Выявленные нарушения (например, отсутствие уведомления Роскомнадзора об обработке, уязвимости информационных систем, несоблюдение порядка получения согласий) влекут, как минимум, выдачу предписаний об их устранении, а при наличии состава — применение мер административной ответственности (ст. 13.11 КоАП РФ) и иных мер реагирования.

Особую остроту в последнее время приобрела проблема обработки биометрических данных при осуществлении органами публичной власти своих функций. А. А. Затолокин и В. В. Стрельцов пишут об особой «чувствительности» биометрических персональных данных и призывают к более детальному административно-правовому регулированию их обработки, включая чёткое определение понятий, установление специального порядка сбора и хранения, а также повышенных требований к государственным органам как операторам биометрических данных. Авторами подчёркивается, что при использовании биометрии государственными органами (включая правоохранительные) риск непропорционального вмешательства в частную жизнь и злоупотребления полномочиями выше,

чем при обращении с «обычными» персональными данными; отсюда требование более строгого надзора и прозрачности процедур [8, с. 81]. Принятие Федерального закона от 29 декабря 2022 г. № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных...» некоторыми авторами оценивается как попытка установить единую систему регулирования биометрических данных, которой до принятия указанного закона не было [5, с. 196]. Вместе с тем представляется, что концентрация обработки биометрии в рамках единой инфраструктуры не снижает, а, напротив, усиливает требования к детальной регламентации перечня допустимых идентификаторов и техник обработки, к прозрачности процедур, к независимому контролю и к реализуемости прав субъекта на прекращение обработки.

Жёсткая линия контроля за «большими данными» органами публичной власти задаётся в решении Федерального конституционного суда Германии от 16.02.2023 г. по делам 1 BvR 1547/19 и 1 BvR 2634/20 по делу «HessenDATA/Palantir»⁹. Суд признал неконституционными нормы земли Гессен (§ 25a HSOG) и земли Гамбург (§ 49 Hamburgisches Polizeigesetz), разрешавшие полиции автоматизированный анализ огромных массивов уже имеющихся в распоряжении государства данных с помощью системы Palantir Gotham для предотвращения тяжких преступлений. Ключевой вывод суда можно свести к тому, что автоматизированное сквозное сопоставление разнородных баз (данные о контактах, перемещениях, связи с другими лицами и т.п.) качественно усиливает вмешательство в право на информа-

⁹ Judgment of 16 February 2023. Официальный сайт Федерального конституционного суда ФРГ [Электронный ресурс]. / URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2023/02/rs20230216_1bvr154719en.html (дата обращения 20.11.2025).

ционное самоопределение (Art. 2(1) в связи с Art. 1(1) GG) и допустимо только при наличии очень высокого порога опасности, точных ограничений по видам данных и строгих гарантий. Закон Гессена позволял анализ практически любых полицейских хранилищ с расплывчатой целью «предотвращения преступлений» и без достаточного разграничения лиц, реально связанных с угрозой, и всего остального населения; норма закона Гамбурга страдала теми же дефектами. Суд потребовал, чтобы подобный интеллектуальный анализ данных был связан с конкретизированной опасностью серьёзного вреда (*konkretisierte Gefahr*), чтобы исключались данные, собранные для сугубо административных целей, и чтобы доступ к результатам был жёстко регламентирован и прослеживаем. На этом фоне показателен более «уступчивый» подход Конституционного суда Чехии в деле Pl. ÚS 45/17 «Data Retention III»¹⁰, где рассматривалась норма о массовом хранении трафиковых и локализационных данных всех пользователей операторами связи в течение 6 месяцев и о возможности доступа полиции к этим данным. Суд прямо отказался признавать саму по себе норму о хранении неконституционной, сочтя, что при наличии ограничений по целям (уголовные дела и угрозы безопасности), обязательного участия прокурора либо суда и процедурных гарантий такая модель ещё укладывается в допустимый баланс между безопасностью и правом на приватность. С точки зрения межведомственного использования данных эта связка решений показывает расхождение в деталях и единство в принципе: конституционные суды европейских государств терпимее относятся к «пассивному» хранению данных, но при переходе к автоматизи-

рованному объединению массивов (как в делах о Palantir/HessenDATA) требуют уже не просто формального правового основания, а точной типизации ситуаций угрозы, минимизации данных и запрета на «предкриминальную» аналитику неограниченно широкого круга граждан.

Исследуя риски использования технологии распознавания лиц правоохранительными органами в рамках Общего регламента ЕС по защите данных и Регламента ЕС об ИИ, Г. Гюльтекин-Варконьи (Gültekin-Várkonyi G.) показывает, что систематическое использование этой технологии проблематично с точки зрения принципов минимизации, точности, ограничения цели и прозрачности: «чрезмерное» собирание биометрии в публичных местах и последующее повторное использование данных создают риск де-факто всеобщего надзора [10]. Автором обосновывается необходимость введения фактических запретов на использование технологии распознавания лиц в режиме реального времени, а также проведения DPIA (оценки воздействия на защиту данных) для любых проектов с данной технологией. Как видим, эта точка зрения находит отражение в судебной практике.

Интересна французская судебная практика по «умному» видеонаблюдению в публичном пространстве. Решение Трибунала административного суда Марселя от 27.02.2020 г. по делу № 1901249 «La Quadrature du Net и др. v. Région PACA» стало первой в ЕС полноценной судебной апробацией требований Общего регламента ЕС по защите персональных данных к системам распознавания лиц. Суд отменил региональный закон, которым запускался эксперимент по контролю доступа в два лица (Ampère и Les Eucalyptus) через турникеты с распознаванием лиц и отслеживанием «траекторий» посетителей внутри зданий, указав, во-первых, на отсутствие компетенции региона решать вопросы безопасности, относящиеся к главам учреждений,

¹⁰ Постановление Конституционного Суда Чешской республики ÚS 45/17 от 14.05.2019 г. Официальный сайт Конституционного Суда Чешской республики [Электронный ресурс]. / URL: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud/www/Decisions/pdf/Pl-45-17_1_en.pdf (дата обращения 20.11.2025).

а во-вторых — на несоответствие модели требованиям ст. 9 Общего регламента ЕС по защите персональных данных и французского закона «Informatique et Libertés». Суд обосновал, что школьники находятся в отношении подчинения к администрации, поэтому их «согласие» не может считаться свободным, а сама система обрабатывает чрезмерный объём биометрических данных по сравнению с заявленными целями¹¹. Через несколько месяцев Государственный совет Франции в деле о парижских полицейских дронах (ordonnance du 18.05.2020, NO 440442 и др.) признал, что использование дронов с камерами для контроля соблюдения санитарных правил в период COVID является обработкой персональных данных, так как устройства оснащены оптическим зумом, могут летать низко и способны идентифицировать людей; при отсутствии специальных технических средств для гарантированной деперсонализации и при отсутствии нормативного акта, принятых после консультации с Национальной комиссией по информатике и свободам, такое наблюдение противоречит закону и должно быть немедленно прекращено¹². Наконец, Конституционный совет Франции в решении № 2023-850 DC от 17.05.2023 г. по делу «О законе об Олимпийских играх» разрешил эксперимент по алгоритмическому анализу изображений видеонаблюдения и камер на дронах до 31.03.2025 г., но только при очень жёстких условиях: системы не могут включать распознавание лиц, должны огра-

ничиваться фиксацией событий (скопления людей, брошенные предметы, вторжение в зоны и т.п.), зона и время применения строго ограничены крупными мероприятиями, а данные и алгоритмы подлежат оценке эффективности и контролю со стороны Национальной комиссии по информатике и свободам¹³. Попытка превратить этот временный режим в «новую норму» через продление эксперимента до 2027 года законом о безопасности на транспорте была остановлена решением № 2025-878 DC от 24.04.2025 г.: Конституционный совет признал статью 15 этого закона неконституционной как «законодательного наездника» (нарушение ст. 45 Конституции — отсутствие даже косвенной связи с предметом исходного законопроекта), не оценивая по существу саму допустимость продолжения алгоритмического видеомониторинга¹⁴. Фактически данное решение закрепило идею, что подобные тяжёлые по своим последствиям технологии могут существовать только в рамках строго ограниченного по времени и предмету экспериментального режима, а не как «по умолчанию» доступный инструмент.

Испанский Конституционный суд в решении STC 172/2020 по закону о гражданской безопасности («ley mordaza»)¹⁵ важным образом пересёк плоскости персональных данных и свободы информации. Оспаривалась, в частности, статья 36.23 Орга-

¹¹ Sélection de décisions du tribunal rendues en 2020. Официальный сайт Административного трибунала Марселя [Электронный ресурс]. / URL: <https://marseille.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/selection-de-decisions-du-tribunal-rendues-en-2020> (дата обращения 20.11.2025).

¹² Conseil d'État 440442, lecture du 18 mai 2020, Décision n° 440442. Официальный сайт Государственного совета Франции [Электронный ресурс]. / URL: <https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-05-18/440442> (дата обращения 20.11.2025).

¹³ Décision № 2023-850 DC du 17 mai 2023. Официальный сайт Конституционного совета Франции [Электронный ресурс]. / URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047562010/> (дата обращения 20.11.2025).

¹⁴ Décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025. Официальный сайт Конституционного совета Франции [Электронный ресурс]. / URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051528332> (дата обращения 20.11.2025).

¹⁵ Sentencia 172/2020, de 19 de noviembre (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020). Официальный сайт Конституционного суда Испании [Электронный ресурс]. / URL: <https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26498> (дата обращения 20.11.2025).

нического закона № 4/2015 от 30 марта 2015 года о защите городской безопасности в Испании, устанавливавшая административную ответственность за несанкционированное использование изображений или персональных данных сотрудников сил безопасности, если это могло поставить под угрозу их безопасность или успех операции. Суд признал, что формулировка статьи, по существу, вводит общую и превентивную (ex ante) цензуру на фиксацию и распространение изображений полицейских при выполнении ими публичных функций, и пришёл к выводу о её несоразмерности и неконституционности с точки зрения свободы информации: защита персональных данных и безопасности сотрудников не может осуществляться через общее запрещение, а должна обеспечиваться в рамках последующей оценки злоупотреблений в каждом конкретном случае. В этом контексте интересно замечание М. Микивера и П. К. Тоупая (Mikiver M., Tuupa P. K.), которые анализируют конфликт между принципом «once-only», когда гражданин предоставляет данные государству один раз, а далее они многократно используются различными органами публичной власти) и принципом ограничения цели (purpose limitation) в ст. 5 Общего регламента ЕС по защите персональных данных. На примере Эстонии они показывают, что нормативное закрепление «once-only» фактически предполагает широкое повторное использование данных внутри публичного сектора, что теоретически противоречит логике европейского законодательства по поводу смены целей обработки и поэтому требует дополнительных юридических оснований [11, с. 203, 205]. Авторы приходят к выводу, что для законного межведомственного обмена на основе «once-only» необходимы чёткое указание целей и правовых оснований повторного использования данных и информирование

субъектов персональных данных о том, какие органы и с какими целями будут использовать их данные. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы, рассматривая схожее правовое регулирование [11, с. 232].

Европейский суд по правам человека в делах «Catt v. the United Kingdom» (заседание Первой секции, 24.01.2019, № 43514/15) и «Gaughran v. the United Kingdom» (13.02.2020, № 45245/15) выстроил довольно жёсткие стандарты в отношении длительного хранения полицейскими органами данных о гражданах. В деле № 43514/15 Суд признал нарушение ст. 8 Конвенции в связи с тем, что полиция на неопределённый срок сохраняла подробные записи о мирном активисте в «базе данных экстремистов» без ясных критериев, сроков хранения и реальной процедуры удаления; сам факт участия в протестах, даже рядом с радикальными группами, не оправдывает бессрочную регистрацию в базе риска. В деле № 45245/15 Суд вновь по ст. 8 признал несоразмерной схему, при которой цифровой профиль ДНК, отпечатки пальцев и фотография лица, осуждённого за относительно незначимое правонарушение (вождение в состоянии опьянения), хранятся неопределённо долго без учёта тяжести преступления, давности и без реальной возможности пересмотра; такой режим не выдерживает стандарта «необходимости в демократическом обществе» для целей предотвращения преступлений. В обоих делах выводы Суда схожи: даже законно собранные биометрические и иные персональные данные в руках государства не могут храниться и использоваться в логике «на всякий случай» — напротив, требуется понятный целевой режим, ограниченные сроки и действенные механизмы удаления персональных данных и обжалования действий органов публичной власти.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

По ключевым делам высших судов европейских государств вырисовывается достаточно цельный стандарт для персональных защиты данных при их использовании органами публичной власти в рамках исполнения своих функций: во-первых, вторичное использование и межведомственная корреляция данных признаются качественно более тяжёлым вмешательством в право на частную жизнь, чем простое хранение персональных данных, и требуют а) высокой пороговой опасности, б) точного перечня источников и в) исключения «общегражданских» данных из полицейских аналитических систем. Во-вторых, массовые и превентивные технологии наблюдения в публичном пространстве допустимы только при наличии подробного и понятного нормативно-правового регулирования. Они должны использоваться в течение ограниченного времени и в ограниченном пространстве, не должны быть оснащены технологиями сбора биометрических данных и могут быть использоваться только под контролем независимого регулятора. В-третьих, европейские суды последовательно проводят мысль о «усиленной защите» данных, связанных с политической активностью и с идентификацией личности: и ЕСПЧ, и национальные конституционные суды требуют, чтобы хранение и обмен таких данных были ограничены по целям и срокам, а любые конструкции наподобие

«вечных баз активистов» или бессрочных ДНК-реестров для правонарушений небольшой тяжести признаются несоразмерным вмешательством в право человека на частную жизнь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обеспечение защиты персональных данных при осуществлении публичных функций требует согласования интересов государства в сфере безопасности и интересов граждан в сохранении частной жизни. Практика показывает, что усиление цифровизации неизбежно повышает риски неправомерного доступа, вторичного использования и расширения пределов вмешательства публичной власти в частную сферу. В совокупности приведённые положения законодательства и судебной практики демонстрируют общий вектор на ужесточение требований к публичным операторам и повышение уровня гарантий для субъектов персональных данных. На практике это означает, что при проектировании любых систем обмена данными между органами публичной власти — в том числе и в Российской Федерации — безопасной отправной точкой должны стать чёткое разграничение первичных и вторичных целей обработки, исключение автоматизированного наблюдения без индивидуальных оснований, минимизация обрабатываемых категорий данных, ограниченные по времени режимы хранения, а также наличие процедур внешнего контроля, аудита и удаления информации по требованию субъекта персональных данных.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Терещенко Л. К., Тиунов О. И. Правовой режим персональных данных // Журнал российского права. — 2014. — № 12. — С. 42–49. DOI: 10.12737/6584. EDN: TAZVGD
2. Талапина Э. В. Защита персональных данных в цифровую эпоху: российское право в европейском контексте // Труды Института государства и права РАН. — 2018. — Т. 13. — № 5. — С. 117–150. EDN YPTTOP
3. Архипов В. В., Наумов В. Б. Теоретико-правовые вопросы охраны прав человека при использовании биометрических данных системами искусственного интеллекта: европейский опыт // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2022. — № 1. — С. 109–118. DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-1-109-118. EDN PMLNZM
4. Савельев А. И. Гражданско-правовые аспекты регулирования оборота персональных данных / А. И. Савельев // Вестник гражданского права. — 2021. — Т. 21, № 4. — С. 104–129. — DOI 10.24031/1992-2043-2021-21-4-104-129. — EDN VGYAU.
5. Чаннов С. Е. Большие данные в государственном управлении: возможности и угрозы // Журнал российского права. — 2018. — № 10. — С. 111–122. DOI: 10.12737/art_2018_10_11. EDN: YLVMBN
6. Минбалеев А. В. Перспективные направления правового регулирования персональных данных // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2024. — № 4. — С. 152–156. DOI: 10.21779/2224-0241-2024-52-4-152-156. EDN: BJNVQZ
7. Конев С. И. Государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2025. — 26 с.
8. Затолокин А. А., Стрельцов В. В. Административно-правовые аспекты государственного регулирования обработки биометрических персональных данных // Общество и право. — 2023. — № 1(83). — С. 79–83. EDN: JTWUSA
9. Хандрыга Д. О. Правовое регулирование биометрических персональных данных в Российской Федерации // Вестник Российской правовой академии. — 2024. — № 1. — С. 191–201. DOI:10.33874/2072-9936-2024-0-1-191-201. EDN: ZNHAJD
10. Gültekin-Várkonyi G. Navigating data governance risks: Facial recognition in law enforcement under EU legislation // Internet Policy Review. — 2024. — Vol. 13. — No. 3. DOI:10.14763/2024.3.1798. EDN: NWOVBR
11. Mikiver M., Tupay P. K. Has the GDPR killed e-government? The “once-only” principle vs the principle of purpose limitation // International Data Privacy Law. — 2023. — Vol. 13. — No. 3. — P. 194–206. DOI:10.1093/idpl/ipad010. EDN: CFBJYY

REFERENCES

1. Tereshchenko L. K., Tiunov O. I. The Legal Regime of Personal Data // Journal of Russian Law. 2014, No. 12, Pp. 42–49. DOI: 10.12737/6584.
2. Talapina E. V. Protection of Personal Data in the Digital Era: Russian Law in the European Context // Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences. 2018, Vol. 13, No. 5, Pp. 117–150. EDN YPTTOP
3. Arkhipov V. V., Naumov V. B. Theoretical and Legal Issues of Protecting Human Rights in the Use of Biometric Data by Artificial Intelligence Systems: European Experience // Bulletin of Udmurt University. Series Economics and Law. 2022, No. 1, Pp. 109–118. DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-1-109-118.
4. Savelliev A. I. Civil-Law Aspects of Regulating the Circulation of Personal Data // Civil Law Review. 2021, No. 4, Pp. 104–129. DOI 10.24031/1992-2043-2021-21-4-104-129
5. Channov S. E. Big Data in Public Administration: Opportunities and Threats // Journal of Russian Law. 2018, No. 10, Pp. 111–122. DOI: 10.12737/art_2018_10_11.
6. Minbaleev A. V. Promising Directions of Legal Regulation of Personal Data // Legal Bulletin of Dagestan State University. 2024, No. 4, Pp. 152–156. DOI: 10.21779/2224-0241-2024-52-4-152-156.

7. *Konev S. I.* State Control (Supervision) over the Processing of Personal Data: Abstract of Dissertation for the Degree of Candidate of Legal Sciences. Moscow: Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 2025, 26 p.
8. *Zatolokin A. A., Streltsov V. V.* Administrative-Legal Aspects of State Regulation of Biometric Personal Data Processing // *Society and Law*. 2023, No. 1(83), Pp. 79–83.
9. *Khandryga D. O.* Legal Regulation of Biometric Personal Data in the Russian Federation // *Bulletin of the Russian Law Academy*. 2024. No. 1, Pp. 191–201. DOI: 10.33874/2072-9936-2024-0-1-191-201.
10. *Gültekin-Várkonyi G.* Navigating data governance risks: Facial recognition in law enforcement under EU legislation // *Internet Policy Review*. 2024, Vo. 13, No. 3. DOI: 10.14763/2024.3.1798.
11. *Mikiver M., Tupay P. K.* Has the GDPR killed e-government? The “once-only” principle vs the principle of purpose limitation // *International Data Privacy Law*. 2023, Vol. 13, No. 3, Pp. 194–206. DOI: 10.1093/idpl/ipad010.

Информация об авторе**ДАТИЙ ВАЛЕРИЯ РОМАНОВНА**

Аспирант второго курса аспирантуры Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия
e-mail: datii@zpartners.ru

Научный руководитель:**МОРОЗОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ**

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры компьютерного права и информационной безопасности факультета высшей школы государственного аудита Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

About the author**VALERIJA R. DATII**

A second-year postgraduate student at the The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
ORCID 0009-0006-0751-2377

Scientific supervisor:**ANDREY V. MOROZOV**

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Computer Law and Information Security of the Faculty of the Higher School of Public Audit of Moscow State University

Статья поступила в редакцию 21.11.2025; одобрена после рецензирования 15.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 21.11.2025; approved after reviewing 15.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.